

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**CURRENT STATE AND PROSPECTS OF AUDIT ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**¹A.A. Nizametdinov, ²Sh.Sh. Bobomurodov¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.²Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**¹A.A. Низаметдинов, ²Ш. Ш. Бобомуродов¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AUDITORLIK FAOLIYATI HOZIRGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI**¹A.A. Nizametdinov, ²Sh.Sh. Bobomurodov¹O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o‘qituvchisi.²O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.**abstract**

In this article, full information about how audit activities are carried out in the Republic of Uzbekistan is reflected in the protest and the reforms carried out in them.

Kalit so‘zlar:

audit, qonun hujjatlari, korxonalar va tashkilotlar.

аннотация

В данной статье отражена полная информация о том, как осуществляется аудиторская деятельность в Республике Узбекистан и проводимые в ней реформы.

©2023. A.A. Nizamutdinov, Sh.Sh. Bobomurodov.

annotatsiya

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyati qanday amalga oshirilayotganligi haqida to‘liq ma’lumotlar aks etirilgan va ulardagi amalga oshirilayotgan islohotlar.

Keywords:

audit, legislation, enterprises and organizations.

Ключевые слова:

аудит, законодательство, предприятия и организации.

Kirish

So‘nggi yillarda dunyoning ko‘pgina mamlakatlarida audit sohasi moliyaviy bozorning muhim elementlaridan biri sifatida jiddiy ravishda isloh qilinmoqda. Bizning fikrimizcha, ushbu hodisaga tadbirkorlik tizimlarining faoliyat yuritishi va rivojlanishining ob‘ektiv sharoitlarining o‘zgarishi, xususan kelgusida global dolzarb vazifalarni echish doirasida integratsiya jarayonlarining faollashuvi, auditorlik faoliyatining dunyoning iqtisodiyoti ko‘proq modernizatsiyalashgan mamlakatlari hamda hududiy va xalqaro iqtisodiy birlashmalarni shakllantirishga intilishi, so‘nggi yillarda biznes faoliyatini rivojlantirishning intellektual omillarining kuchayishi, zamonaviy informatsion texnologiyalaridan foydalanish va boshqalar sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ma‘lumki, O‘zbekiston jahon xo‘jalik tizimining teng huquqli a‘zosi bo‘lib borar ekan, mamlakatimiz audit tizimining rivojlanishiga xalqaro tajriba yanada kattaroq ta‘sir ko‘rsatmoqda.

O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiyotida bozor munosabatlarning shakllanishi va rivojlanishining juda qisqa davri ichida audit sohasi mustaqil professional tadbirkorlik faoliyati va milliy iqtisodiyot moliyaviy infratuzilmasining ajralmas elementi sifatida o‘z o‘rnini topdi. O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini me‘yoriy tartibga solish tizimi hukmatning yuqori organlari tomonidan ishlab chiqilgan me‘yoriy-normativ qonun hujjatlari asosida tartibga solinadi. Bunga muvofiq auditorlik faoliyatini tartibga solishda bosh qomusimiz Respublika Konstitutsiyasi va undan so‘ng “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi qonun hamda Oliy majlis palatalarining qarorlari va boshqa me‘yoriy hujjatlari muhim ahamiyatga kasb etadi.

Tahlil va muhokamalar

Mamlakatimizning bugungi kundagi auditorlik faoliyatida shuni alohida takidlash lozimki, auditorlik tashkilotlari to‘g‘risidagi nizomga muvofiq auditorlik tashkilotlari amaliy rotatsiyaga kirishlari ya‘ni ular bitta xo‘jalik yurituvchi subyektning auditorlik tekshiruvini uch yildan ortiq ketma-ket o‘tkazishlari mumkin emas. “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq, auditorlik tashkilotlari auditorlik tekshiruvlarini o‘tkazish uchun shtatdagi auditorlarni yoki auditorlik tashkiloti bilan fuqarolik-huquqiy xarakterdagi shartnoma tuzgan auditorlarni jalb qiladilar. Auditorlik tashkilotlari auditorlik tekshiruvini buyurtmachilari, xo‘jalik yurituvchi subyekt va moliyaviy hisobotdan boshqa foydalanuvchilar oldida moliyaviy hisobot hamda xo‘jalik yurituvchi subyektning boshqa moliyaviy axboroti to‘g‘risida noto‘g‘ri yakundan iborat bo‘lgan auditorlik xulosasini tuzish oqibatida ularga etkazilgan zarar uchun javobgar bo‘ladi.

Auditorlik tekshiruvini sifatsiz o'tkazganlik yoki lozim darajada o'tkazmaganlik oqibatida xo'jalik yurituvchi subyektga va auditorlik tekshiruvining buyurtmachisiga etkazilgan zarar, shu jumladan boy berilgan foyda, qonun xujjatlarida belgilangan tartibda qoplanishi shart. Bundan ko'rinadiki auditorlik tashkiloti va auditorlarning xo'jalik yurituvchi subyektlarda auditorlik tekshiruvlari o'tkazish davrida moliyaviy hisobot va boshqa moliyaviy axborot to'g'riligi sifatli auditorlik tekshirishlarni amalga oshirish bilan belgilanadi.

Yuqoridagi takliflarni umulashtirgan holda shuni ta'kidlash mumkinki, bizning Respublikamizda auditorlik va unga yondosh bo'lgan professional xizmatlarga talab va qiziqishlar oshib boradi, bu esa o'z navbatida O'zbekiston Respublikasini kelajakda xalqaro auditorlik xizmatlari bozorida milliy auditorlik faoliyatimiz muvofaqqiyatini ishonchliligini ta'minlaydi.

Xulosa

Shuni takidlashimiz mumkinki moliyaviy hisobot auditini to'g'ri tashkil qilish va ulardagi ma'lumotlarni haqqoniylikni tekshirish O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri bayon qilib berilgan. Shuningdek, mamlakatimiz xo'jalik sube'ktlarida moliyaviy hisobot auditini to'g'ri tashkil qilinishi va amaliy tahlil qilish natijasida ularning moliyaviy faoliyatini yanada mustaxkamlash chora tadbirlari maqolaning dolzarbligini belgilab beradi.

Auditning paydo bo'lishi va rivojlanishi hamda auditorlik tashkiloti yuqori sifatli professional xizmat ko'rsatishga erishishi uchun o'z faoliyatini shunday tashkil etishi kerak-ki, uning ish bajarish yoki xizmat ko'rsatishda qatnashayotgan xodimlari quyidagi talablarga javob berishi lozim:

halollik va haqqoniylik;

professional kompetentlik va zarur tajriba hamda malakaga egalik;

professional axloq normalariga rioya qilish va belgilangan standartlar talablarini bajarish;

o'z professional majburiyatlarini bajarish chog'ida xodimlarga ma'lum bo'lgan axborotlarni sir tutish printsipiga rioya qilish va hokazo.

Mijoz-korxonalar rahbariyati shartnoma asosida professional xizmatlar ko'rsatayotgan auditorlar faoliyati ustidan joriy nazorat o'rnatishi va ko'rsatiladigan xizmatlar sifatiga ta'sir etuvchi muammolar yuzaga kelganda ularga ma'lum qilishi mumkin. Ta'kidlash, joizki odatda buyurtmachi auditorlik tashkilotiga murojat qilganida bitta emas, balki bir necha xizmatni olishni hohlaydi. Shuning uchun ayrim xizmat turlarini alohida ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu holatlar albatta auditorlik faoliyatini vazifalarini bajarishda auditorlik tamoyillarini mustaxkamligini ta'minlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.-T.: O'zbekiston, 2002.
2. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari / I.A.Karimov.-T: O'zbekiston, 2009.– 56 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi majlisining Qarori. «2008 yilda Respublikani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2009 yilda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalari to'g'risida». 2009 yil 13 fevral.
4. O'zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi: Rsmiy nashr- O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi.-T.: «Adolat »,2008 y.-692 b.
5. Do'stmuratov R.D. Audit asoslari. – T.: O'zbekistan milliy entsiklopediyasi. 2003. – 612 b.
6. Mamatov Z.T., Norbekov D.E., Shakarov K.A. Audit. – T.: Toshkent Islom universiteti nashriyoti. 2002. – 280 b.
7. Низаметдинов А., Раджабов С. Jahon moliya tizimini rivojlantirishdagi muammolar va xalqaro moliya munosabatlarini rivojlantirish istiqbollari //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 35-37.
8. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 96-98.
9. Nizametdinov A. ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-30.
10. Nizametdinov A. A., Azizbek Z. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BANKLARNING KASSA OPERATSIYALARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 1050-1056.
11. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
12. Nizametdinov A. SUG'URTA FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISH OMILLARI //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
13. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.
14. Велиева С., Низаметинов А., Анорбоева Д. Содержание и функционирование рыночной экономики //in Library. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 105-110.
15. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Dildora F. DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POLICY IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 201-209.
16. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 218-224.
17. Xolmuradovich X. B. et al. BUSINESS ETHICS AND CULTURE, RULES FOR ITS WORK //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 184-191.
18. Akramovich N. A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 185-191.
19. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.